

Ergänzungsblatt: Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 28/2016
Auswertungsbericht der schriftlichen Realschulabschlussprüfung im Fach Deutsch
Schuljahr 2015/2016

Aufgabe	Kurzbeschreibung Kompetenz	AFB			EPS (in %)
		I	II	III	
A/I	selektives Hörverstehen/Verstehen von Einzelaussagen eines Textes – Ten days in a car on Chinese motorways (Item 1)	1			80
A/I	selektives Hörverstehen/Verstehen von Einzelaussagen eines Textes – Ten days in a car on Chinese motorways (Item 2 – 5)		4		56
A/II	selektives Hörverstehen/Verstehen von Einzelaussagen eines Textes – Why are there so many tornadoes in the US? (Item 2 und 3)	2			76
A/II	selektives Hörverstehen/Verstehen von Einzelaussagen eines Textes – Why are there so many tornadoes in the US? (Item 1 und 4)		2		62
A/III	globales Hörverstehen/Verstehen von einzelnen Fakten in den unterschiedlichen Abschnitten – Future of our planet		4		93
A/IV	selektives Hörverstehen/Verstehen von Hauptaussagen eines Textes – Coral reefs face danger (erste Zeile der Tabelle)	2			55
A/IV	selektives Hörverstehen/Verstehen von Hauptaussagen eines Textes – Coral reefs face danger		3		65
B/I.1	Leseverstehen/Überprüfung des Textverständnisses – Questions on the text		6		55
B/1.2	Leseverstehen/Überprüfung des Detailverständnisses – True/false/not in the text		6		64
B/1.3a	Wortschatzarbeit/Lexikverständnis – Translating		2		44
B/1.3b	Wortschatzarbeit/Lexikverständnis – Paraphrasing (Item 2)	1			35
B/1.3b	Wortschatzarbeit/Lexikverständnis – Paraphrasing (Item 1 und 3)		2		39
B/1.3c	Wortschatzarbeit/Lexikverständnis – Finding sentences		2		55
B/1.4	Arbeit mit dem Wörterbuch/Finden von Rechtschreibfehlern – Correcting mistakes	5			50
B/II	Sprachmittlung/Informationsentnahme aus einem Text – Mediation	9			57
B/III	Schreiben/einen Cartoon interpretieren bzw. ein Essay schreiben – Save the environment			13	57

Tabelle. 2: Übersicht über Aufgaben, Kompetenzen, Bewertungseinheiten, Anforderungsbereiche (AFB) und Erfüllungsprozentsätze (EPS)

Abbildung 1: Darstellung der Erfüllungsprozentsätze der Kompetenzen „Hörverstehen“, „Leseverstehen“, „Sprachmittlung“, „Schreiben“

Abbildung 2: Darstellung der Erfüllungsprozentsätze der Höraufgaben

Abbildung 3: Darstellung der Erfüllungsprozentsätze der Lese-, Sprachmittlungs- und Schreibaufgaben